

**HORIZONTES PARTILHADOS: EXPERIÊNCIAS LABORATORIAIS
METODOLÓGICAS DE UM GRUPO EM ESTUDOS VISUAIS**

**SHARED HORIZONS: METHODOLOGICAL LABORATORY EXPERIENCES OF A
VISUAL STUDIES GROUP**

Bianca Rezende Carolina

Universidade Federal de Goiás, Brasil
biancarez@discente.ufg.br

Lady Dayana González Cita

Universidade Federal de Goiás, Brasil
dayana2@discente.ufg.br

Mavi Turíbio

Universidade Federal de Goiás, Brasil
mvturibio@discente.ufg.br

Resumo

Nesta escrita propomos um diário coletivo sobre um grupo que se constituiu em torno dos estudos visuais. Adotamos uma abordagem reflexiva através da observação e do registro de experimentações pedagógicas. Nele pesquisamos práticas pedagógicas num campo que debate seus próprios limites. Fora da visão dos discursos dominantes, investigamos a educação pelos visíveis e invisíveis nas imagens, para alcançarmos outras dimensões do papel da pesquisa científica nos estudos visuais. Organizamos aqui a sistematização e relatos sobre atividades realizadas: debates, oficinas, percursos metodológicos. Os resultados desta coletivização proporcionaram um movimento de internacionalização de nossas pesquisas individuais.

Palavras-chave: Grupo de Estudos; Cultura Visual; Educação.

Abstract

In this article, we propose a collective diary about a study group that has formed around visual studies. We adopted a reflexive approach through the observation and documen-

tation of pedagogical experiments. We explored pedagogical practices in a field that debates its own boundaries. Beyond the scope of dominant discourses, we investigate education through the visible and invisible aspects of images to reach new dimensions in scientific research on visual studies. Here, we organized the accounts of the activities carried out: debates, workshops, and methodological journeys. The results of this collective effort fostered the internationalization of our individual research projects.

Keywords: Studies Group; Visual Culture; Education.

O diálogo entre pesquisadoras/es é comum desde antes do surgimento dos modelos brasileiros de pós-graduação. No entanto, esta sistematização de grupos aproximou novos diálogos interdisciplinares e multiplicou nacionalmente as possibilidades colaborativas na ciência (Santana, 2015). Ainda assim, experiências humanas como o isolamento social durante o enfrentamento da pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), intensificaram as dificuldades de aproximações interpessoais. Desde o retorno às atividades presenciais em programas de pós-graduação de todo Brasil, a comunidade universitária tem enfrentado desafios para se conectar e engajar-se enquanto pares na ciência. Nessa direção, nos deparamos com a pergunta: Como constituem um grupo que se engaja em pesquisas coletivas?

A história do nosso Grupo de Estudos começou neste contexto. Augusto, Bianca, Dayana, Jocy, Itandehuy e Turibio nos encontramos na Faculdade de Artes Visuais, da Universidade Federal de Goiás, como a primeira turma após isolamento a iniciar os estudos presencialmente. Naquela época, em abril de 2023, nós éramos ingressantes no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV), na linha de pesquisa *Educação, Arte e Cultura Visual*. Algumas pessoas vieram de um mestrado, outras da licenciatura em artes visuais, algumas de outros países, ou de outro estado. E de comum tínhamos o início de um projeto de pesquisa e o retorno a oportunidade de confrontos presenciais das ideias.

Certamente você já deve ter ouvido falar sobre passeios pela pós-graduação que foram solitários. Os casos em que discentes, docentes e técnica-administrativas educacionais narram sobre solidão no ensino superior, em histórias que estão nos corredores de qualquer pós pelo país. Para nós não parecia poder ser diferente. A insegurança do que viria neste percurso estava no discurso de cada pessoa do grupo. Conversamos sobre isso durante intervalos para tomar um café, nos trajetos divididos de casa para a universidade e até em volta de uma mesa de plástico de bar após algumas aulas. Ao sentir o calor da voz do outro nesses encontros, reconhecemos trocas afetivas e elaboramos confiança para dividirmos nossas visões sobre o mundo.

Foi então que da oportunidade de nos percebermos em um espaço de pesquisa em comum — o das visualidades, dos processos pedagógicos e das artes — e, de uma centelha acendida pela professora Carla de Abreu, na disciplina do PP-GACV: Arte e *Cultura Visual: Perspectivas Teóricas e Críticas*, oficializamos uma caminhada coletiva pela academia no formato de um Grupo de Estudos.

Apesar do desejo pungente de realizar o grupo, logo no nosso primeiro encontro pairou-se a dúvida: Por onde poderíamos começar? Recorremos às pedagogias críticas e libertadoras, que dizem que “um dos jeitos de construir a comunidade na sala de aula é reconhecer o valor de cada voz individual” (hooks, 2017, p. 58). Encontrar essas vozes no coletivo era nosso primeiro objetivo. Começamos por ouvir e compreender os nossos projetos. Ressaltamos nas histórias os temas investigados e falamos das atividades previstas. Enquanto uma pessoa falava de sua pesquisa, as outras escutaram ativamente, e anotaram palavras que queriam dar destaque. Estas foram organizadas em um painel visual.

Embaralho de palavras-chave das pesquisas individuais em andamento. Fonte: Arquivo do Grupo de Estudos.

O mais interessante em observar esse painel, foi perceber como algumas palavras se

repetiam. Não apenas por semelhanças entre pesquisas, mas também porque estávamos coletivamente em escuta. E ao mesmo tempo, por notar quais palavras acenderam entre participantes daquela discussão o desejo de se expressar. Como afirmou hooks (2017): “ouvir um ao outro (o som de vozes diferentes), escutar um ao outro, é um exercício de reconhecimento” (p. 58). Podemos considerar que enquanto embaralhamos ideias e palavras, nos reconhecemos como um grupo. Daí em diante, começamos a trocar literaturas e procedimentos metodológicos encontrados individualmente, mas que pareciam funcionar nas investigações de colegas.

O mais interessante em observar esse painel, foi perceber como algumas palavras se repetiam. Não apenas por semelhanças entre pesquisas, mas também porque estávamos coletivamente em escuta. E ao mesmo tempo, por notar quais palavras acenderam entre participantes daquela discussão o desejo de se expressar. Como afirmou hooks (2017): “ouvir um ao outro (o som de vozes diferentes), escutar um ao outro, é um exercício de reconhecimento” (p. 58). Podemos considerar que enquanto embaralhamos ideias e palavras, nos reconhecemos como um grupo. Daí em diante, começamos a trocar literaturas e procedimentos metodológicos encontrados individualmente, mas que pareciam funcionar nas investigações de colegas.

Os nossos encontros seguintes seguiram uma fórmula, a qual chamamos afetivamente de “organização da casa”. Decidimos que os encontros aconteceriam de forma quinzenal. Onde cada encontro era gerido por uma pessoa. Isso significa que a participante voluntariamente propôs o local de realização e a metodologia adotada no encontro, sempre em diálogo com seus interesses de pesquisa. As discussões tematizadas teriam que estar acompanhadas de alguma ação, textos, vídeos, ou outro formato previamente comunicado.

Neste período, desenvolvemos cinco laboratórios. Os encontros foram realizados em espaços variados, como parques, oficinas, salas de aula e na rua. Falamos da relação com outras pessoas na pesquisa, do corpo que constrói e é construído pela pesquisa, de maneiras de financiar um projeto, da construção de uma comunidade pela educação e da motivação política de apresentar-se à rua. Nas atividades realizadas, registramos alguns relatos de participantes do grupo, que servem como reflexão aos encontros. Estes são apresentados a seguir, de acordo com a sistematização das atividades.

A RELAÇÃO COM O OUTRO É A PESQUISA

Nesta atividade, proposta por Itandehuy Castañeda, foi proposto deslocarmos do espaço acadêmico para um parque. A justificativa, nas palavras da pesquisadora, foi: “a ideia é sair um pouco da sala de aula e de casa, para relaxar a bundinha da cadeira do

escritório”. Aparamos a “bundinha” em uma canga nos gramados do Bosque dos Buritis. Em volta de um lanche com doces levados de casa, houve um exercício reflexivo, sobre “o outro” e sua posição nas pesquisas. O texto sugerido pela pesquisadora foi *O nativo relativo* (Castro, 2002).

Nesta passagem de reelaborações de diálogo e compreensão das nossas diferenças - antropólogos/nativos - atravessamos o tecido das meta-narrativas e colocamo-nos numa trama sobre a educação e o exercício ético de negociação da prática política e institucional, indagamos os modos do saber/fazer como artist-s, investigador-s e agentes educativos e seu valor constitutivo do afeto e efeito na ação coletiva e criativa para o cuidado de uma alteridade... a proposta de articulação como prática de conhecimento e criação do grupo de estudos constitui-se no lugar geográfico de afetos e experiências compartilhadas... como comunidade.. Estamos saindo da encruzilhada das palavras e olhares, da intersecção do gesto..., mas sem antes, interpelar e animar a nossa inventiva de estar presentes hoje, no território dos macacos, pássaros e peixes... levantamo-nos, e combinamos continuar na caminhada. Até a próxima. (Dayana González)

Olhar a paisagem do bosque, as crianças penduradas numa escultura, o prédio branco fechado, onde em outro momento foi a assembleia legislativa, a ita que serve na toalha sobre a grama afeto, livros para a gente tocar, café e doces, acabamos por encontrar o outro lembrando o que nosso coletivo constroi. O que quer construir. Sobre vislumbrar outros lugares, há espaço para pensar Educação na instituição política? A pesquisa pode nos levar, no discurso e na escrita, a ocupar os meandros da gestão e fomentar possibilidades institucionais de transformação? Que chegue a nós, que chegue ali naquela tarde no parque, que descanse da academia. Por fim. (Marcus Turíbio)

Nesse encontro, as conversas giraram em torno da ideia de outro... O que significa falar do outro? Como trabalhar com o outro? E quando nós somos o outro? Confesso que essa palavra me atrai e me repele na mesma intensidade. Entendo a importância de trabalhar sempre tendo em vista os outros e nossas relações com elas. Mas estou cansado de ser nomeado de diversas coisas, dentre elas de Outro, o Outro da sociedade, porque essa prática de nomeação decorre de uma norma cuja legitimidade eu não quero reconhecer (e esse é um exercício difícil, porque essa

norma vai se inscrevendo na gente a ponto de retirar de nossos horizontes que há possibilidades de vida para além dela). (Jocy Junior)

UM DESENHO SOBRE EDUCAÇÃO

Nosso segundo encontro foi proposto por Bianca Rezende. Artista residente no coletivo Müquifü Cultural, a pesquisadora nos levou até seu ateliê de pintura, instalado no centro de Goiânia, em cima do bar Zé Latinhas. Executamos um exercício tematizado pelas perspectivas entre a educação e a pesquisa a partir de um desenho coletivo. A prática foi norteadada pela frase “desenhe sobre educação”. Consistiu na realização de um desenho sobre um grande papel kraft. A partir de um comando, cada pessoa interrompia seu desenho, sentava na cadeira à esquerda, e continuava o desenho que a colega havia deixado por fazer. Coletivamente desenhamos sobre educação. Ao final foi realizada uma discussão sobre as imagens ali produzidas.

A proposta foi pensada a partir de uma abordagem pedagógica que eu costumo adotar: todo mundo vai desenhar junto. A prática artística enquanto experiência coletiva é um plantio que costumo fazer em sala de aula com meus estudantes, e as colheitas são sempre caóticas. No nosso grupo de estudos, foi uma experiência divertida, onde cada um produziu imagens relacionadas às perspectivas próprias sobre educação. Mas o melhor de tudo é que, passados três minutos, cada um vai para a cadeira à sua esquerda e dá continuidade ao desenho do colega. Essa mistura de perspectivas por meio da prática artística foi, para mim, mágica. Ita desenhou um rio, Augusto desenhou um galpão, onde ele tinha aulas quando criança, Day desenhou uma mulher, Jocy desenhou uma cadeira, Turis nos desenhou, e eu desenhei uma escola. Esses foram os começos. Todos os desenhos foram se transformando, na medida em que uma pessoa diferente se sentava diante dele. (Bianca Rezende)

Para esse encontro, fomos convocados para a experiência do ateliê, dispostos em torno de uma mesa, papel e lápis de cor. Na ação do gesto gráfico, percebemos e desenhamos outras realidades, conversamos, fizemos perguntas, pensamos e interpretamos as múltiplas narrativas do imaginado na imagem. Esse exercício, como estratégia e abordagem de trabalho em espaços educacionais, tem potencial no diálogo, agregando conceitos, narrativas, abordagens e possibilidades de encontro. (Dayana González)

MANEIRAS DE FINANCIAR UMA IDEIA

Um assunto que reverberou em nossos encontros foi o vislumbrar de financiamentos de nossas ideias. É possível um projeto emancipatório se tornar real? Em resposta a essa dúvida, Jocy Júnior trouxe para uma roda de conversa Lindomberto Ferreira Alves, que é artista-educador, pesquisador, crítico, curador independente e um dos organizadores do Projeto AECE. Diretamente de Vitória (ES), por meio de videoconferência, Lindomberto abriu diálogo sobre o financiamento e desenvolvimento de pesquisas e projetos nos campos da educação, arte e cultura visual. Ao final do encontro Jocy compartilhou a leitura do texto *Como as imagens podem ajudar em uma guerra? Sobre os ataques às “minorias” e algumas formas de contra-atacar* (Santos Junior, 2023), que integrou o mais recente projeto, na época, do Projeto AECE: Arte | Ética | Crítica | Escrita: *Que nenhuma voz da realidade humana seja empurrada para baixo do silêncio da história - Tomo I* (Alves; Degobi, 2023).

O encontro foi virtual, com convidado externo. O diálogo se estabeleceu no lugar de ações avançadas em pesquisas e projetos no campo da arte, cultura visual e educação. Conhecemos a trajetória do Projeto AECE (arte/ética/crítica/escrita), em uma conversa com Lindomberto sobre suas pesquisas, projetos e a publicação de dois livros financiados pela SECULT/ES, dos quais Jocy Menezes foi convidado a apresentar um capítulo. Nesse espaço, surgiram dúvidas sobre as possibilidades de atuação na construção de publicações. Saímos atentos para criar ideias, sobre como escrever em parceria. (Dayana González)

Na modalidade virtual, tive a oportunidade de conhecer outros modos de permanecer pesquisando, a partir da apresentação sobre o Projeto AECE e sua configuração de financiamento. Com a organização e as temáticas evidenciadas na videoconferência, algo de interessante abriu-se como caminho para os questionamentos e pensamentos críticos tecidos em meio às investigações da área de Artes e Cultura Visual. (Bianca Rezende)

A PESQUISA ENVOLVE SE ENCONTRAR COM A RUA

Marcus Turíbio propôs que nosso encontro acontecesse na 2ª Caminhada Trans de Goiânia. Foi realizado em 12 de agosto de 2023, no Beco do Codorna. A proposta era encontrarmos com as reivindicações de pessoas que lutam dia a dia pela vida daquelas que nem sempre podem lutar. Era um tempo de tridimensionalizar nossas pesquisas e observar participações ativas em políticas sociais e práticas de liberdade. O grupo acompanhou o percurso no centro da cidade. Iniciada no Beco da Codorna, a caminhada desceu a

Avenida Goiás, passamos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, e subimos pela Avenida Tocantins para retornar ao Beco do Codorna.

Dentro das possibilidades de pensar a educação, os espaços fora das instituições fazem parte de nossas urgências. Saímos às ruas na tentativa de estabelecer outras leituras. Para esse dia, fomos à 2a Caminhada Trans de Goiânia, acompanhamos os discursos e o ativismo em outras reivindicações. De outro lado. Em uma mesa de bar, pensamos no nome do grupo. Finalmente o grupo decidiu pelo nome “horizontes partilhados”. No final, como grupo, ainda estamos em busca de nossos próprios sentidos e ações no coletivo, o campo profissional e nossos interesses particulares. (Dayana González)

A ideia inicial era levar todo mundo pra tomar banho de rio, quem conhece o calor de Goiânia sabe o quanto seria bom, mas ficou tudo ainda melhor. No intervalo entre um semestre e outro propomos ter um encontro descompromissado, antes de entrarmos em recesso. No entanto, a data coincidiu com um evento muito importante para a cidade, a 2a Caminhada Trans de Goiânia. O grupo aceitou imediatamente o convite. Foi muito especial pra mim, ter aquelas pessoas comigo, ocupando as ruas por políticas que me são tão caras. No final da caminhada dois momentos encerraram o evento, primeiro a performance da artista Âmbar Pictórica, que se apresentava em corpo e rua por sobrevivência de artista. Sobrevivência de atenção dividida com uma moça, em situação vulnerável, que entreviu na performance, querendo participar das atenções. Logo depois, tivemos uma ball de vogue, uma situação que mistura dança, performance e cultura, nesta edição com participação apenas de pessoas trans. Lembro da Bianca admirada dizer que era sua primeira ball. Logo contei que assistir como as pessoas se organizavam ali, era a melhor forma de aprender as regras. (Marcus Turíbio)

O CORPO NA PESQUISA

Nosso quinto laboratório foi proposto por Dayana González. Este encontro é movido pela pergunta mobilizadora: “como o corpo é compreendido na sua pesquisa?”. A partir desta discussão, a pesquisadora nos apresentou duas atividades. Na primeira parte, com ajuda de outras pessoas do grupo, cada participante desenhou sua silhueta em tamanho real em papéis kraft. No segundo momento, o convidado Pedro Bento, doutorando em Física pela Universidade Federal de Goiás, orientou uma oficina de movimentos básicos da dança vogue. Em uma sala da Faculdade de Artes Visuais, exercitamos o corpo e alongamos os movimentos. Ao longo da experiência, discutimos sobre o posi-

cionamento do corpo nas pesquisas de cada participante. Para acompanhar o encontro, Dayana sugeriu a leitura do texto: *La doble y única mujer* (Palacio, 1927).

Após um dia denso das atividades acadêmicas, Dayana nos convoca, ainda dentro do espaço institucional, a refletir sobre o corpo nas nossas investigações de uma maneira peculiar: com o exercício da vogue dance. Essa proposta me foi apresentada e fiquei assustada, no início, mas a prática corporal nos deslocou do lugar verbal, que sempre acontecia, ao lugar de uma reflexão dada a partir dos movimentos físicos. Foi interessante, Day trouxe um outro elemento prático-pedagógico para contribuir nas nossas discussões, e além disso, foi muito divertido. Por mais práticas corporais na academia. (Bianca Rezende)

Colagem com registros dos encontros do nosso grupo ao longo de 2023. Fonte: Arquivo pessoal das autorias.

Que cuidado eu tenho com o corpo que trabalha na minha pesquisa? A dificuldade que encontrei com os movimentos de dança superaram alguma relação com a vibração do ritmo, e travaram em uma fraqueza de resistência. Me fez pensar muito sobre o cuidado que tenho com meu corpo, e como eu o mantenho ativo para a atividade de pesquisa. Entendo que são longas batalhas contra noites mal dormidas, alimentação

não adequada e dificuldades em se colocar no modo descanso. Talvez não tenha muito pra onde fugir nesses espaços da academia. As longas jornadas de pesquisa se dividem com atribuições de cuidado da casa, de jornadas extras para conseguir vencer financeiramente o mês, o sistema em que vivemos é completamente contra a libertação dos corpos críticos. Mas saí do encontro com o compromisso de pensar mais nisso. Preciso achar maneiras mais saudáveis de se viver, para respeitar o corpo que apoia minhas ideias. Sobretudo evidencia-se a importância de lutar por corpos diversos, que acessem alimento, acessem bem estar, acessem cuidados medicinais, para que se reconheça a possibilidade crítica de encarar o mundo. (Marcus Turíbio)

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO

Paralelo aos encontros destinados às atividades quinzenais, o nosso grupo de estudos se articulou para participarmos do VI Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual (SIPACV). Evento organizado pela parceria entre o Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual (FAV/UFG) e a Maestría en Arte y Cultura Visual (FA/UDELAR). Com o apoio do PPGACV (FAV/UFG) e uma doação feita pela organização do V SIPACV, apresentamos cinco comunicações.

O Seminário aconteceu na cidade de Montevideo, no Uruguai, entre os dias 21 e 23 de novembro de 2023. Os artigos apresentados por nós no VI SIPACV propuseram diálogos diretos com as pesquisas individuais de cada pessoa do grupo. Nos trabalhos aparecem temáticas relacionadas às palavras-chave: Pedagogia do matadouro; Confiscação da imagem; Meio ambiente; Território indígena; *apyãwa*; Imagens do luto; Contravisualidades; Artivismo; Cisheteronormatividade; Terrors; Sistematização do olhar; Manifestações populares; Movimentos sociais; Pedagogia das imagens. Todos foram apresentados no eixo *Educación, Arte y Cultura Visual*. A seguir citaremos os títulos e um breve resumo de cada artigo, as versões completas estão referenciadas ao final desta comunicação.

Augusto César Moreira Santos (2023) produz em “Caricatura do Matadouro” uma recondução de suas experiências nos anos que trabalhou no chão de uma indústria de abate de animais para comercialização de carne bovina. O texto propõe uma caricatura pela “geografia maquinal da matança”, e discute a confiscação do olhar dos operários que determinaria uma pedagogia do matadouro.

Bianca Rezende Carolina (2023) apresentou uma reflexão sobre as imagens das violências das manifestações em defesa da educação. A autora observa reações divergentes de estranhamento e de solidariedade ao analisar comentários de publi-

cações em redes sociais com estas imagens. O título da comunicação foi “2016 e a luta pela educação: como as imagens das manifestações populares formam o olhar para os movimentos sociais?”

Itandehuy Castañeda Demesa (2023), em “O deserto verde em torno do território do povo Apyãwa”, relata a degradação que os venenos usados em plantações de soja causam nos territórios indígenas. A escrita segue observações realizadas em suas viagens até a aldeia Tapi'itawa, no território Urubu Branco, do povo Apyãwa.

Jocy Meneses dos Santos Junior e Marcus Turíbio (2023) buscam pistas desde a perspectiva da cultura visual a partir da pergunta título: “Como romper com a sistematização do olhar promovida pela cisheteronormatividade, rumo a uma vida mais vivível?”

Lady Dayana González Cita (2023) apresentou “Imágenes de desobediencia: mujeres en luto y lucha”, Bogotá, D.C. Colombia”. O texto, que parte de um lugar afetivo de experiências com sua avó, irá traçar particularidades entre as representações de mães em luto e as convocação por ações criativas, críticas e políticas direcionadas aos processos sociais coletivos.

PERMITIR RECONHECER E PARTILHAR

Este grupo, que buscou engajar-se coletivamente frente a tarefa do estudo e da partilha, foi caracterizado pela organização horizontal, pela curiosidade e inquietação. Nas trajetórias percorridas, em meio às tarefas realizadas coletivamente, nossas imagens foram movidas pelas contingências pessoais e coletivas de um grupo de estudos visuais.

Movimentar os cenários da prática da pesquisa, como deslocar-se para a natureza ou nos encontrarmos na rua, nos ajudou a vislumbrar outros espaços de atuação. Dividir o olhar e a construção deste, ver real a possibilidade da coletividade, ajudaram a conectar como comunidade e reconhecer as vozes individuais. Alcançar o corpo da pesquisa e aquele que faz a pesquisa, ofereceu reconhecermos os afetos e garantir a humanização no exercício da investigação.

Costuramos memórias tecidas para além dos limites das nossas investigações. O grupo de estudos demarcou um espaço que deu a possibilidade da reunião de pesquisadoras/es ao acesso da partilha sobre os processos de investigação. Trocar leituras, reflexões e questionamentos acerca de questões que emergem dos campos de conhecimentos em que nos inserimos.

REFERÊNCIAS

ALVES, L.F; DEGOBI, P.C.. (Org.). **Arte | ética | crítica | escritura**: que nenhuma voz da realidade humana seja empurrada para baixo do silêncio da história [Tomo I]. Vitória: Ed. dos Autores, 2023.

CAROLINA, B. R. 2016 e a luta pela educação: como as imagens das manifestações populares formam o olhar para os movimentos sociais?. In:VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL, VI., 2023, Montevideu. **Anais [...]**. Montevideu: Universidad de la República, 2023. p. 389-396.

CITA, L. D. G. Imágenes de desobediencia: mujeres en luto y lucha, Bogotá, D.C. Colombia. In:VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL, VI., 2023, Montevideu. **Anais [...]**. Montevideu: Universidad de la República, 2023. p. 329-338.

DEMESA, I. C. O deserto verde em torno do território do povo Apyãwa. In:VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL, VI., 2023, Montevideu. **Anais [...]**. Montevideu: Universidad de la República, 2023. p. 356-365.

hooks, b. **Ensinando a Transgredir**: a educação como prática da liberdade. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. 2.ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

PALACIO, P. **La doble y única mujer**. En Obras escogidas. Quito, Ecuador: El Conejo, 2002.

SANTANA, G. A. **A produção colaborativa de conhecimento dos grupos de pesquisa brasileiros e os desdobramentos das relações entre seus pesquisadores**. Dissertação (Mestrado) – Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco. Recife, p.164, 2015.

SANTOS, A. C. M. Caricatura do Matadouro. In:VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL, VI., 2023, Montevideu. **Anais [...]**. Montevideu: Universidad de la República, 2023. p. 291-299.

SANTOS JUNIOR, J. M.. Como as imagens podem ajudar em uma guerra? Sobre os ataques às “minorias” e algumas formas de contra-atacar. In: ALVES, L.F; DEGOBI, P.C.. (Org.). **Arte | ética | crítica | escritura**: que nenhuma voz da realidade humana seja empurrada para baixo do silêncio da história [Tomo I]. Vitória: Ed. dos Autores, 2023. p. 210-223.

SANTOS JUNIOR, J. M; TURÍBIO, M. Como romper com a sistematização do olhar promovida pela cisheteronormatividade, rumo a uma vida mais vivível?. In:VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL, VI., 2023, Montevidéo. **Anais** [...]. Montevidéo: Universidad de la República, 2023. p. 300-308.

VIVEIROS DE CASTRO, E. **O nativo relativo**. In: Mana. V. 8, N.1 ,2002a, 113-148.

BIANCA REZENDE CAROLINA

Educadora, artista visual e pesquisadora. É mestranda (2023/2025) no PPG em Arte e Cultura Visual, Universidade Federal de Goiás, com bolsa da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/Cnpq). Se entremeia pelos universos dos estudos visuais e das políticas públicas e educacionais. Participante no Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação (PPGACV/FAV/UFG).

LADY DAYANA GONZÁLEZ CITA

Estudiante de Doctorado en el área de investigación de Artes, Cultura y Visualidad, con enfoque en la línea Educación, Arte y Cultura Visual, dentro del Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual de la Universidade Federal de Goiás (UFG). Actualmente, bajo la orientación de la Profa. Dra. Carla Luzia de Abreu como becaria de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Participante no Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação (PPGACV/FAV/UFG).

MAVI TURÍBIO

Mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, com bolsa concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). Participante no Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação (PPGACV/FAV/UFG).